

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364051>

ОММАВИЙ СПОРТГА ТАЛАБАЛАРНИ ЖАЛЪ ҚИЛИШНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ

Султонов Бахтиёр Абдумуродович

Жиззах давлат педагогика университетети

Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси доцент

Аннотация. Талабаларни оммавий спорт соғломлаштириши фаолиятига тайёрлашда педагогларнинг ўрни ва улар фаолиятининг мазмуни ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Оммавий спорт, иқтидорли спортчилар, касбий компетентлик, мураббий, соғломлаштириши, спорт тадбирлари, халқаро мусобақалар, жисмоний машқлар.

Аннотация. Рассматривается роль педагогов в подготовке учащихся к массовой спортивно-оздоровительной деятельности и содержание их деятельности.

Ключевые слова: Массовый спорт, талантливые спортсмены, профессиональная компетентность, тренер, оздоровительная деятельность, спортивные мероприятия, международные соревнования, физические упражнения.

Abstract. The role of teachers in preparing students for mass sports and recreational activities and the content of their activities are discussed.

Keywords: Mass sports, talented athletes, professional competence, coach, recreational activities, sporting events, international competitions, physical exercises.

КИРИШ

Ёш авлодни жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланиши учун замон талабларига мос шарт-шароитлар яратиш, спорт мусобақалари орқали ёшларда ўз иродаси, кучи ва имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, мардлик ва ватанпарварлик, она Ватанга садоқат

туйғуларини камол топтириш, шунингдек, ёшлар орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олиш ишларини тизимли ташкиллаштириш ҳамда жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантиришга ёналтирилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

АДАБИЁТЛАР ТАХЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Оммавий жисмоний тарбия ва спорт тадбирлари ўзининг йўналишига қараб, ўқув машғулоти, ташвиқот ва тарғиботчи, спорт мусобақаларига бўлинади. Спорт мусобақалари катта фойда берувчи ташкилий-оммавий, соғломлаштириш, жисмоний тарбия ва спорт тадбирларидан биридир. Бадантарбия элементлари белгилари ўзга тадбирлар билан бирга тўғри ишлатилса одамлар соғлиғини мустаҳкамлайди, умрини узайтиради ва кайфиятини яхшилайдди. Инб Сино қайд қилиб ўтган бадантарбия турларига ўзаро тортиш, мушт билан туртиш, камондан ўқ отиш, тез юриш, найза отиш, ирғиб осилиш, бир оёқда сакраш, қиличбозлик ва найзабозлик, отда юриш, икки кўлини силкитиш, бир вақтда оёқ учларида туриб кўлларини олдига ва орқага чўзибтез ҳаракат қилиш машқлари киради. Буюк олим Ибн Сино тавсия қилган бадантарбия машқларининг турлари бугун бизга етиб келибгина қолмай, балки шу турлардан халқаро мусобақалар ўтказилиб келинапти, ушбу ҳаракат ўйинлари Осиё ва Олимпиада ўйинлари дастуридан ҳам ўрин олган.

НАТИЖАЛАР

Жисмоний тарбия мутахассислари ёш авлодни жисмоний тарбиялаш ва жисмоний ривожлантириш меҳнатга ва ҳаётга тайёрлаш ҳамда аҳолини соғломлаштириш вазифаларини бажарадилар. Шунинг учун улар ўз соҳаларини етук мутахассислари ва моҳир спортчилар бўлишлари керак. Улар жисмоний тарбия жараёнида ҳаракатларга ўргатиш, ҳаракат малака ва кўникмаларни шакллантириш ҳамда жисмоний машқлар техникасига ўргатишда ўзлари назарий ва амалий жиҳатдан юксак даражада тайёргарлиги билан ўрнак бўлишлари керак. Шу билан бирга тарбиячи мутахассислар ахлоқий ва ма'навий етуклиги шуғулланувчиларга ҳар қандай ёрдамга тайёрлиги уларда ирода ва руҳий фазилатларни тарбиялашда моҳир дўст эканлиги билан ажралиб туришлари керак. Тарбия жараёнининг кўп қирралилиги ва мураккаблиги жисмоний тарбия мутахассиси зиммасига кўп мас'улият юклайди. Бу эса мутахассисларнинг педагогик маҳоратлари уларни ўтиладиган ўқув материалларини назарий ва амалий жиҳатдан тўлиқ эгаллаган бўлишлари билан белгиланади. Талабаларни жисмоний машқларга ўргатишда педагогик та'лим

услуглари ва технологиялардан фойдаланиш даражаси ҳам жисмоний тарбия мутахассислари маҳоратли даражасини белгилайди. Жисмоний тарбия мутахассислари шуғулланувчиларда фақатгина жисмоний фазилатларни, машқлар техникаси ва тактикасини тарбиялабгина қолмай, уларда ватанпарварлик туйғуларини, миллий истиқлол ғояларини, спорт ютуқлари билан Ватанни дунёга танитиш ма’сулиятини ҳамда ахлоқий ва эстетик фазилатларни шакллантириб тарбиялаб борадилар. Талабаларнинг ҳаракат тажрибаларини шакллантириш ва жисмоний қобилиятларни ривожлантириш билан бир вақтда уларнинг ватан тараққиётидаги ғоявий мақсадларини тарбиялаш уларни янги жамият қуришнинг фаол иштирокчилари қилиб етиштириш ҳам жисмоний тарбия мутахассисларининг асосий вазифаларидан ҳисобланади.

МУҲОКАМА

Ҳар бир спорт мураббийлари тарбия жараёнини бошқариш малакаси мукамал бўлиши замонавий талаблардан тарбия жараёнини бошқариш учун жисмоний тарбия мутахассислари мамлакатда ва хорижда жисмоний тарбия бўйича илғор тажрибалардан хабардор бўлиши ва уларни эгаллаган бўлиши керак. Мутахассисларининг педагогик маҳорати ҳам жисмоний тарбия жараёнлари каби кўп қирралидир. Педагогик маҳорат талабаларни жисмоний фазилат ва қобилиятларини, ҳаракат фаолиятида мустақилликни ривожлантиришда, жамоатчилик руҳини тарбиялашда, шуғулланувчилар шахсий хусусиятлари, хатти-ҳаракатларини тушунишда, қизиқишлари, талаблари эҳтиёж ва интилишларини моҳирлик билан амалга оширишда намоён бўлади. Жисмоний тарбия мутахассислари ўз ишини устаси бўлиши ва уни севиши, жисмоний жиҳатдан баркамол, соғлом, спорт техник маҳорати юқори даражада бўлиши керак. Мутахассисларнинг малакаси ва жисмоний тарбия соҳасидаги махсус билимлари қанчалик кенг бўлсатарбия вазифаларини амалга ошириш имкониятлари шунча кўп бўлади. Ҳар бир педагог ўз фани билан тарбиялаш қобилиятига эга бўлиши керак. Ўқитувчи талабаларни жисмоний такомиллаштиришга ҳаракат қилар экан унинг ўзи жисмонан баркамол, гавда тузилиши уйғун ҳолда ривожланган, ҳаракатлари эстетик жиҳатдан ифодали, қаддиқомати келишган ҳаракатлари ма’ноли ва эркин бўлиши керак. Жисмоний тарбия мутахассиси шу билан бирга маданиятли бўлиши, эстетик тарбияланган, бадий ма’лумотли, дидли, синчков, ижодий фаол, ширин муомалали бўлиб, шуғулланувчиларда ҳам сифат ва фазилатларини тарбиялашга катта э’тибор қаратиши керак. Ўқитувчи ширин суҳан ва шуғулланувчиларга меҳрибон бўлиш билан бирга, қувноқ, ҳамда юмор ҳиссига бой бўлишлари керак. Шунингдек улар талабаларни ҳаракат фаолиятини бажаришда талабчан ва педагогик одобга эга

бўлишлари муҳим. Спорт ҳакамлари ҳам педагогик маҳоратни эгаллаган бўлиши керак. Ёмон ҳакамлик қилиш натижасида низолар пайдо бўлиб, мусобақа қатнашчиларида нафрат уйғотади ва натижада мураббийнинг барча тарбиявий ишлари барбод бўлишига олиб келади. Спорт ҳакамларининг педагогик та'сир кўрсатишдаги муваффақиятлари ўз вазифаларини бевосита удалай олишларига боғлиқ. Спорт ҳакамлари спортчиларни қўполлик ва ахлоқсизлигини э'тибордан четда қолдирмаслиги керак. Улар ҳам мураббий Тажриба билими юксак малакаси педагогик маҳорати ва яхши хулқи билан фақат спортчиларга эмас томошабинларга ҳам намуна бўла оладиган ҳакамлар мусобақаларда юксак спорт маданиятини тарқатувчи бўладилар. Бундай ҳакамликда мусобақа қатнашчиларининг спорт этикаси талабларини бузиш учун уринишларига йўл қўймайди.

Ҳакамларнинг ташқи қиёфаси ҳам муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг ташқи қиёфаси спортчиларни беллашувга сафарбар этиши ёки ҳафсалаларини пир қилиши мумкин. Талабалар ва ўсмирлар жисмоний тарбия жараёнида ўсмирлар мусобақасида бу нарсага катта э'тибор қаратиш керак. Шунингдек тарбия жараёнида қуйидаги тамойилларга аҳамият бериш керак.

- Тарбия жараёнини миллий истиқлол ғояси йўналишида бўлиши.
- Талабаларнинг ёш хусусиятларига мувофиқ ҳолда ҳар бирига индивидуал ёндашиш.
- Талабалар олдига юксак талаблар қўйиш ва уларни хурмат қилиши ҳамда тарбияжараёнини жонли фаол, қувноқ шаклда ўтказиш.
- Педагогик талаблар билан тарбиявий та'сир бўлишини та'минлаш.

Жисмоний тарбия мутахассислари шуғулланувчиларни жисмоний қобилиятлар ривожланганлик даражасини билиши, шахсий характер хусусиятларини, ақл идрок хиссиёт иродаларини ахлоқий сифатлари ва статик эҳтиёжлардаги индивидуал фарқларни ўрганиш зарур. Тарбиячи талабаларни ўрганишда педагогик кузатишлар кундалиги тутиши унғашуғулланувчиларни характерлари хулқ атвори ва бошқа фактларни ёзиб боришлари керак. Шуғулланувчиларни ҳар томонлама билиш асосидагина жисмоний тарбия жараёнини самарали ташкил этиш мумкин.

ХУЛОСА

Талабаларни жисмонан соғлом ва ма'навий баркамол инсон қилиб тарбиялашда тўғри ташкил этилган жисмоний тарбия ва спорт, соғломлаштириш тадбирларининг роли катта. Жисмоний тарбия ва спорт, соғломлаштириш тадбирлари талабаларни йетук мутахассис кадр бўлиб етишишларида, назарий ва амалий билимлари такомиллашиб боришларида ҳамда ахлоқий сифатларни шаклланишида муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар

1. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 5-мартдаги ПФ-5368-сон Фармони

2. Норқузийева, М. (2020). Бўлажак ўқитувчиларнинг касбга муносабатини ўзгартириш-касбий барқарорликни таъминлаш гарови. Архив Научных Публикаций ЖСПИ.

3. Абдурахмоновна, Н. М. (2021). Педагогисал анд Псайчологисал Аспесц оф Професионал Сустиабилитй оф Футуре Теачерс.

4. Манзура, Н. (2021). Сустиабиле Астивитй ин тхе Теачинг Професион анд ИцФондационс. Псайчологй анд Эдусатион Жоурнал, 58(2), 1339-1345.